

O‘YIN TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA DIZARTRIYALI BOLALARNI OG‘ZAKI NUTQINI RIVOJLANTIRISH

Nizomiy nomidagi O‘Zmpu Logopediya yo‘nalishi Dotsent Z.I.Sabirova 405-guruh talabasi Sh.A.Shamsutdinova

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19644800>

Annotatsiya: ushbu maqolada og‘ir nutq nuqsoni bo‘lgan dizartriyaning kelib chiqishi va bunday nuqsonli bolalarda o‘yinli texnologiyalar orqali og‘zaki nutqini rivojlantirish haqida so‘z boradi.

Annotation: This article discusses the etiology of dysarthria, a severe speech disorder, and explores the development of oral speech in children with such impairments through the use of play-based technologies.

Аннотация: В данной статье рассматриваются причины возникновения тяжёлого речевого нарушения — дизартрии, а также особенности развития устной речи у детей с данным дефектом посредством игровых технологий.

Ключевые слова: дизартрия, тяжёлые речевые нарушения, устная речь, развитие речи, игровые технологии, логопедическая работа, коррекция речи.

Dizartriya markaziy asab tizimining organik jarohatlanishi natijasida yuzaga keladigan murakkab nutq nuqsonlaridan biridir. Ushbu nuqsonning klinik ko‘rinishlari faqat umumiy va nozik hamda koordinatsion tizimning chuqur buzilishlari bilan emas balki nutq apparati muskullarining innervatsiyasi buzilishi bilan ham bog‘liqdir. Nutq apparatining bu holati tufayli tovushlar talaffuzi, nutq ohangi, sur‘ati va ritmining buzilishi bilan kechadi va bundan tashqari nafas olish va fonatsiya jarayonining nomuvifiqlashuvi ham kuzatiladi. Ayniqsa, dizartriya bilan kechuvchi ataksiya, mushak tonusining o‘zgarishi va motor diskoordinatsiya artikulyatsion jarayonlarning shakllanishida ham sezilarli qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi. Bunday nutq nuqson uchraydigan bolalarda nutqning nafaqat fonetik, balki leksik-grammatik, prosodik va kommunikativ tomonlari ham orqada qoladi. Bundan tashqari, bunday bolalar psixologiyasida ham jiddiy o‘zgarishlar kuzatiladi, ya’ni o‘ziga bo‘lgan ishonchning pastligi, emotsiyalarini to‘liq yetkazib bera olmaslik holatlari nutqni yuzaga chiqarishga uyali kabi holatlar kuzatiladi. Bunday holatda esa ularni to‘g‘ridan to‘g‘ri mashg‘ulot jarayoniga qarab olish ularda yanada og‘irlik hissini, yuzaga keltiradi. Shu bois, ularning og‘zaki nutqini rivojlantirishda o‘yin texnologiyalarini qo‘llash alohida ahamiyatga ega.

O‘yin — bu bolalar uchun tabiiy faoliyat turi bo‘lib, unda emotsional holat, motivatsiya, harakat va nutq bir butun tizimda shakllanadi. Pedagogika - psixologiyada o‘yin faoliyati orqali rivojlanish tamoyili Vygotskiy, Leontyev, Elkonin, Piaget va Galperinlar tomonidan asoslab berilgan. Ularning tadqiqotlariga ko‘ra:

O‘yin bola psixikasi va nutqining eng tabiiy rivojlanish muhiti hisoblanadi. O‘yin davomida nutq faoliyati harakatlar, his-tuyg‘ular va tasavvurlar bilan mustahkamlanadi. O‘yin bolada motivatsiya, ijodkorlik va kommunikativ ehtiyojni kuchaytiradi. So‘nggi yillarda nutqni rivojlantirish buzilishlarining turli xil variantlari bo‘lgan bolalar sonining o‘sish tendentsiyasi kuzatilmog‘da. Ushbu muammo ularning ontogenezing tipologik va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda rivojlanish muhitini optimallashtirish yo‘llarini izlashni talab qiladi. Dizartriya tashxisi qo‘yilgan bolalarda nutqning fonetik va prosodik tomonlari shakllanmagan. Prosodiya deganda ovozning xarakteristikallari

(balandligi, kuchi, davomiyligi, tembri) va nutqning melodik va intonatsion tomoni (temp, ritm, pauza) tushuniladi. Mutaxassislar ishlash jarayonida ovozni rivojlantirish bo‘yicha quyidagi vazifalarni bajaradilar:

- To‘g‘ri nafas olishni shakllantirish;
- ovoqli, kuchli ovozni shakllantirish;
- talaffuzning ravonligi va uyg‘unligini shakllantirish;
- nutqning uslubiy-intonatsion tomonini rivojlantirish;
- ovoqli modulyatsiyalar mahoratini shakllantirish;
- eshitish nazoratini rivojlantirish.

Bularni rivojlantirish jarayonida ya’ni bolani mashg‘ulotga tezroq va samaraliroq qamrab olishimiz uchun esa biz jarayonni o‘yinli tarzda amalga oshirish kerak. Bularga:

“Barglar shitirlaydi”

Bolalarga barglar shaklida kesilgan va shoxga biriktirilgan ingichka yashil qog‘oz chiziqlari beriladi. Signalda: “shabada esdi”, bolalar barglarga silliq esadilar, shunda ular egilib, shitirlaydilar.

“Qor parchalari uchib ketmoqda”

Yupqa qog‘ozdan kesilgan qor parchalari iplarga biriktirilgan. Bolalarga “Qor parchalari uchib ketmoqda” degan signal bilan ularni uzoq vaqt davomida puflash taklif etiladi.

Yuz mushaklarining rivojlanishi ya’ni artikulyatsion apparatlarni faollashtirishda ham bajariladigan mashqlar o‘yin sharoitida tabiiy harakatlardan asoslangan bo‘ladi:

“Yig‘lash” - ko‘zingizni yumish;

“Biz hayron bo‘ldik” - qosh kamarlarini ko‘tarish va tushirish;

“To‘pni puflang” - yonoqlarni qarshiliksiz va bosim bilan puflash;

“Yo‘lbars bolasi” - tishlarni tishlash;

“O‘jar qo‘chqorlar” - peshona mushaklarini burish;

“Quvnoq masxaraboz” - tabassum va boshqalar.

Bulardan tashqari, yuzdagi artikulyatsion apparatlar uchun dinamik va statik harakatlardan iborat mashqlar mavjud:

“Tilni maydalang” - tilni tishlab, asta-sekin 4-8 marta chiqarib oling.

“Otlar tuyoq bilan urishadi” – og‘izning kattaligi va konfiguratsiyasini o‘zgartirib, tilni chertish uzoq - yaqin, baland-past, kichkina-katta ot, qayg‘uli-kulgili, o‘ychan, o‘ynoqi.

“Futbol” - tilning og‘iz bo‘shlig‘ida o‘ng va chap tomonga harakatlanishi, yonoqning chiqishi bilan.

“Igna” - tilingiz bilan yuqori labni, pastki labni, yonoqlarni bir necha marta teshib qo‘ying.

“Bekinmashoq” - lablarni mahkam yopish va ularni tishlarini ochib tabassum bilan cho‘zish. “Xafa bo‘ldi” - pastki labni burish, yuzga xafa bo‘lgan ifodani berish.

Bundan tashqari, tovush differentsiyasini mustahkamlashda fonematik o‘yinlardan ham foylanishimiz mumkin masalan: “Tovushni top”, “Qaysi so‘zda eshitding?” kabi. Kommunikativ faoliyatni rivojlantirishda rolli o‘yinlardan ya’ni: “Do‘konda”, “Mehmonda”, “Bog‘chada” kabi rolli o‘yinlar orqali bolalarni mashg‘ulotga jalb etamiz.

Dizartriyali bolalarning og‘zaki nutqini rivojlantirishda o‘yin texnologiyalaridan foydalanish samarali metodik yo‘nalish hisoblanadi. O‘yin orqali bola nafaqat artikulyatsion malakalarni mustahkamlaydi, balki kommunikativ ehtiyojini qondiradi, nutq faoliyati bilan bog‘liq barcha psixik jarayonlar (xotira, diqqat, tafakkur, idrok)ni faollashtiradi. Shu bois,

logopedik amaliyotda o‘yin texnologiyalarini tizimli qo‘llash dizartriyali bolalarning og‘zaki nutqini rivojlantirishning eng tabiiy va samarali usuli sifatida keng qo‘llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Виготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. — М., 1997.
2. Мастюкова Е.М. Дизартрия у детей: диагностика и коррекция. — М., 2003.
3. Лалаева Р.И. Логопедия. Нарушения речи у детей дошкольного возраста. — СПб., 2004.
4. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Методика обследования и коррекции речи детей с дизартрией. — М., 2007.
5. Эльконин Д.Б. Психология игры. — М., 1989.